

“Hide Folders dasturini pedagogik faoliyatdagi ahamiyati”

Urinboyeva Azada Bahadirovna
Qo‘qon davlat pedagogika instituti
informatika kafedirasi o‘qituvchisi
Tojimatov Hojibek Abdusoli o‘g‘li
Qo‘qon davlat pedagogika instituti
matematika informatika yo‘nalishii talabasi

Kalit so‘zlar: aktivatsiya, Hide Folders, pedagogik, dastur, parol

Pedagogik faoliyatda ma‘lumotlarni himoya qilish va maxfiylikni ta‘minlash muhim ahamiyatga ega. Hide Folders dasturi bu borada o‘qituvchilar va ta‘lim sohasidagi boshqa mutaxassislar uchun qulay va samarali yechim hisoblanadi. Ushbu dastur orqali ma‘lumotlarni xavfsiz saqlash, talabalarning shaxsiy ma‘lumotlarini himoya qilish va ta‘lim resurslarini boshqarish imkoniyati mavjud.

Hide Folders - bu foydalanuvchilarga kompyuterlarida maxfiy fayllarni shifrlash va yashirish imkoniyatini beruvchi dasturiy ta‘minot dasturi. Ular, ruxsat olmagan kirishlardan himoya qilish uchun maxfiy dastur xisoblanadi.

Hide folders dasturi haqida:

Ma‘lumotlarni Himoya Qilish: Hide Folders dasturi yordamida o‘qituvchilar o‘z kompyuterlarida yoki tarmoqlarda joylashgan muhim ma‘lumotlarni yashirish va parol bilan himoyalash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa maxfiy ma‘lumotlarning noto‘g‘ri qo‘llarga tushishining oldini oladi.

Maxfiylikni Ta‘minlash: Hide Folders dasturi talabalarning shaxsiy ma‘lumotlari va baholarini saqlashda maxfiylikni ta‘minlaydi. Bu esa ta‘lim tizimidagi maxfiy ma‘lumotlarning xavfsizligini oshiradi.

Ta‘lim Resurslarini Boshqarish: O‘qituvchilar dars materiallari, testlar va boshqa ta‘lim resurslarini to‘g‘ri va xavfsiz boshqarishlari mumkin. Bu esa resurslarni oson topish va ulardan samarali foydalanishga yordam beradi.

Yashirilgan Papkalar Dasturi Xususiyatlari: Dastur, parol himoya, yorqin rejim va fayllarni qidiruv natijalaridan va fayl boshqaruvchilardan yashirish imkoniyatini taqdim etadi.

Foydalanish Hide Folders dasturi foydaları: Hide Folders dasturidan foydalanib, foydalanuvchilar maxfiy ma'lumotlarini himoya qilishlari mumkin, uni soxta ko'zlar va ruxsat olmagan kirishlardan himoya qilishlari mumkin.

Yuklash dasturini yuklab olish: Rasmiy veb-saytga turing va Hide Folders dasturini yuklab oling, so'ng ekran ustida chiqadigan ko'rsatmalarni qo'llab-quvvatlash orqali uning kompyuteringizga o'rnatishini amalga oshiring.

Aktivatsiya va o'rnatish: Pasangandan so'ng, taqdim etilgan litsenziya kalitini ishlatib dasturni faollashtiring, so'ng so'nggi papkalarni yetkazib berilmagan kirishdan yashiriladigan papkalarni sozlashni kerak.

Qo'shimcha xavfsizlik xususiyatlari: Dastur sozlamalarini moslashtiring, parol himoyasi va yorqinlik rejimi kabi qo'shimcha xavfsizlik qatlamlarini qo'shing, papka himoyasini kuchaytirish uchun.

Pedagogik Faoliyatdagi Ahamiyati:

Ma'lumotlarni himoya qilish orqali talabalarning shaxsiy ma'lumotlari va baholari himoyalangan bo'lib, talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi ishonchni oshiradi. Hide Folders dasturi yordamida o'qituvchilar dars materiallarini tizimli saqlash va boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa pedagogik jarayonni samarali o'tkazishda yordam beradi. Dastur yordamida o'qituvchilar va ta'lim muassasalari maxfiy ma'lumotlarga ruxsatsiz kirishni oldini olishlari mumkin. Bu esa ma'lumotlarning xavfsizligini oshiradi va ma'lumotlar yo'qolishining oldini oladi. Dars materiallari va resurslarini to'g'ri boshqarish orqali o'qituvchilar dars jarayonini optimallashtiradilar va vaqtni tejaydilar. Bu esa ta'lim samaradorligini oshiradi

Natijalar va Xulosa: Hide Folders dasturi pedagogik faoliyatda katta ahamiyatga ega bo'lib, ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylikni ta'minlash orqali o'qituvchilar va talabalar uchun qulay va xavfsiz ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi. Dastur

yordamida ma'lumotlarni tizimli saqlash, boshqarish va maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish imkoniyatlari pedagogik jarayonni samarali o'tkazishda muhim rol o'ynaydi. Umuman olganda, Hide Folders dasturi ta'lim tizimidagi ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash va ta'lim jarayonini optimallashtirishda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mamadjanova Svetlana Valentinovna, Urinbaeva Azada Baxadirovna. "The Role Of Mobile Applications In The Education System". Onomázein, no. 62 (2023): December, Dec. 2023, pp. 2088-93,
2. Bakhadirovna, Urinbaeva Azada, Erkinjonova Shakhrina Oybekjonovna, and Yolchiyeva Oygulkhan Shermuhamadovna. "THE ROLE OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.12 (2023): 1192-1194.
3. Urinbaeva Azada Baxadirovna, & Abdumannonov Olimjon Xurramjon o'g'li. (2024). RIVOJLANIB BORAYOTGAN DUNYODA "MASOFAVIY TA'LIM" O'RNINI VA AHAMIYATI . Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 21(2), 40–42. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/5052>
4. Urinbaeva Azada Baxadirovna, & Azimov Azizbek Alisher o'g'li. (2024). 7-SINFLARDA KO'PAYTMA VA YEG'INDINING ASSOTSIATIVLIK XOSSASINI GEOMETRIK SHAKLLAR ORQALI TUSHUNTIRISH . Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 21(2), 43–45. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/5053>
5. Urinbayeva Azada Baxadirovna, & Abdullayeva Niluzar Valijon qizi. (2024). O'NLI KASRLARNI HISOBLASHNI O'RGANISHDA KHAN ACADEMY PLATFORMASIDAN FOYDALANISH . Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 21(2), 46–48. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/5054>
6. Urinbaeva Azada Baxadirovna, Ne'matov Zubayr Yo'lchiboy o'g'li. "Veb Xavfsizligi Zaifliklari Va Qarshi Choralarning Chuqur Tahlili: Umumiy Hujumlar Va Samarali Mudofaalarni o'rganish". Science Promotion, vol. 9, no. 1, May 2024, pp. 363-71, <https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1736>.
7. 2016 Conrad Online The Teaching Survival Guide by Judith V. Boettcher . Rita-Marie from 45 to 46
8. Axmadjanova, M. S. (2021). HAYVONLARNING TUZILISHDAN ANDOZA OLGAN BAZI IXTIROLAR. *Scientific progress*, 2(3), 32-36.

9. Ахмаджонова, М. С. (2015). Состояние окружающей среды и её влияние на здоровье человека. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 29-31.
10. Sadriyevna, A. M. (2021). Some inventions from human structure.
11. Ахмаджанова, М. С. (2020). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE TOPIC OF EPISTASIS. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-7), 9-11.
12. Ахмаджонова, М. С., Шониёзова, З., & Абдиева, О. (2015). Проблемы и перспективы развития экологического воспитания. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 31-33.
13. Ахмаджанова, М. С. (2020). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-7), 262-265.
14. Axmadjanova, M. S. (2022). DETERMINATION OF STUDENTS' KNOWLEDGE USING A NON-STANDARD TEST WHEN TEACHING THE SUBJECT OF THE DOCUMENT. *Open Access Repository*, 9(11), 310-313.
15. Axmadjanova, M. S., Yunusov, O., & Abduvoxobova, M. (2022, November). ORGANIZIMNI INDIVIDUAL RIVOJLANISHI MAVZUSINI O 'QITISHDA BILIMINI NOSTANDART TEST YORDAMIDA ANIQLASH. In *E Conference Zone* (pp. 98-102).
16. Axmadjanova, M. S., Dadaxonov, M., & Zikriyoev, A. (2022). XUJAYRADA MODDALAR VA ENERGIYA ALMASHINUVINI O 'QITISHDA O 'QUVCHILAR BILIMINI NOSTANDART TEST YORDAMIDA ANIQLASH. *Conferencea*, 100-103.
17. Sadriyevna, A. M., IIsurovna, G. I., & Nasiba, N. (2022). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE SUBJECT OF COMPLEMENTARY GENE INTERACTION. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
18. <https://www.krmangalam.edu.in/regular-education-vs-distance-education-choosing-the-right-path-for-your-learning-journey/>
19. <https://www.linkedin.com/pulse/what-distance-learning-why-so-important-vidya-planet->
20. <https://www.samdu.uz/uz/news/17638#>